

AHMEDOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Ayrim Yevropa davlatlari (Germaniya, Fransiya)da politsiya xodimlarining malakasini oshirish borasidagi ilg'or tajribalar tahlili

<https://doi.org/>

Abstract: Ushbu maqolada globallashtirish sharoitida Yevropa davlatlari (xususan, Germaniya va Fransiya) politsiya ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi va malaka oshirish mexanizmlari tahlil qilingan. Xodimlarni tayyorlashda "kompetentlik yondashuvi", dual ta'lim modeli, "Assessment center" (baholash markazi) orqali sinovdan o'tkazish, amaliy hamda nazariy mashg'ulotlar o'rtasidagi oltin oraliq, shuningdek, lingvistik tayyorgarlikning ahamiyati keng yoritilgan. Tadqiqot xulosasi sifatida, xorijiy davlatlarning ushbu ilg'or amaliyotini O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash va malakasini oshirish tizimiga milliy xususiyatlarni inobatga olgan holda tatbiq etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Keywords: politsiya ta'lim tizimi, kompetentlik yondashuvi, dual ta'lim, malaka oshirish, psixologik barqarorlik, baholash markazi (Assessment center), Yevropa tajribasi, ichki ishlar organlari.

References:

1. Toshbekov N.A. Kollektor-drenaj suvlaridan foydalanish imkoniyatlari. (Buxoro viloyati misolida) // Zamonaviy geografik tadqiqotlarda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy va innovatsion rivojlanishi, tabiatdan oqilona foydalanish va turizm masalalari xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiyasi materiallari. 2024 yil. Nukus.
2. Toshbekov N.A., Jamshidov D.R. Buxoro viloyat suv resurslaridan samarali foydalanishning ilmiy asoslari. Экономика и социум. №5(120) 2024.
3. Toshbekov N.A., Jamshidov D.R. Scientific Foundations for the Efficient Use of Water Resources in Bukhara Region. Economics and Society, No. 5(120), 2024.
4. Toshbekov N.A. Issues of Using Collector-Drainage Waters in the Context of Climate Change. In: Proceedings of the International Scientific-Practical Conference on "Climate Change and Its Impact on the Environment: Problems and Solutions". – Tashkent, 2024. – pp. 201–204.
5. Toshbekov N.A., Jamshidov D.R. Prospects for the Development of National Economic Sectors under Global Climate Change in the Aral Sea Basin. In: Proceedings of the International Scientific-Practical Conference. Nukus, 2024. – pp. 149–153.